

**ASOCIACION
CHILENA
DE LECTURA**

EDICION ESPECIAL 1987

CONFERENCIAS

II JORNADAS DE LECTURA

NCHILS
NCHILS

FILIAL DE I.R.A.

International Reading Association

METODOLOGIA "INTERACCIONAL INTEGRATIVA"
Lineamientos Generales

Nolfa Ibañez Salgado.

**METODOLOGIA INTERACCIONAL INTEGRATIVA. UNA ALTERNATIVA PARA
LOS NIÑOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.**

Una de las tareas fundamentales de la Educación consiste en encontrar la mejor manera de enseñar, a partir del conocimiento que se tenga del proceso de aprendizaje que ocurre en el niño.

Las grandes influencias que han movilizado las tendencias metodológicas han sido, en parte importante, las provenientes de profesionales de otras ciencias: la doctora Montessori, el filósofo y químico Froebel, los médicos y psicólogos Claparede y Decroly, etc. Ya en 1965, Jean Piaget escribía sobre lo que consideraba un problema: el porqué la pedagogía era "en tan escasa medida obra de pedagogos" .

Aún cuando esta situación no ha variado fundamentalmente, la investigación pedagógica se ha incrementado en las últimas dos décadas, utilizando los recursos que proporcionan los avances en psicología evolutiva, neuropsicología y psicolingüística principalmente. Esto ha derivado en cambios importantes respecto a la estimación de causas posibles para los llamados trastornos del aprendizaje.

Actualmente, gran parte de los especialistas concuerdan en considerar al lenguaje, como instrumento de la función simbólica y posibilitador de la comunicación humana, el factor de base que estaría alterado, de algún modo, en el niño que presenta problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura. De la misma forma, las dificultades en el aprendizaje del cálculo supondrían, a la base, un déficit en la cons-

trucción de estructuras lógico-matemáticas del pensamiento.

Se han modificado, entonces, los enfoques en enseñanza de la lecto-escritura y el cálculo, siendo cada vez mas relevantes los encares educativos que enfatizan la importancia del lenguaje y de la acción en la construcción de estos conocimientos.

Sin embargo, el número de niños que presenta dificultad para aprender a leer, escribir y/o calcular durante los primeros años de enseñanza básica, en el tiempo contemplado para ello, pareciera ir en aumento.

Estos niños no se beneficiarían de las aplicaciones metodológicas tradicionales, lo que hace importante buscar nuevas alternativas que les permitan acceder a los aprendizajes escolares en condiciones similares al resto de los niños.

La teoría del conocimiento del científico chileno Humberto Maturana R., proporciona un sólido argumento para implementar alternativas metodológicas. De la neurobiología surge una explicación del "cómo se aprende" que permite enmarcar las corrientes educativas actuales, explicativas de procesos parciales de construcción cognoscitiva, en una perspectiva distinta.

La neurobiología de H. Maturana nos muestra el cómo se conoce, dando cuenta de las correlaciones sensomotoras que se dan en la dinámica del organismo y de la imposibilidad de que estímulos del medio especifiquen sus cambios. En esta explicación, el ser vivo es un sistema dinámico determinado estructuralmente. El medio no especifica lo que al ser vivo le pasa, el medio no es instructivo; es el organismo el que determina qué configuración externa se constituye en perturbación para él, gatillando cambios estructurales que provocan cambios de estado que, a su vez, pueden producir cambios de conducta.

Estas conductas son vistas como aprendizajes cuando surgen como producto de una experiencia, de un hacer, guiado de alguna manera a la obtención de esa conducta. Dicho de otro modo, cuando esas conductas corresponden a esa experiencia particular y, por lo tanto, puede deducirse que las interacciones ocurridas fueron perturbaciones que gatillaron cambios posibles en el organismo y que el curso seguido por estos cambios fue congruente con el curso de esas interacciones .

Los niños con dificultades para aprender no modifican su conducta en relación a las materias escolares, de modo similar a la mayoría de sus pares. Estos niños no son "perturbados" por las aplicaciones metodológicas habituales en la sala de clases. Es decir, la relación profesor-alumno que viven en forma sistemática, no desencadena en ellos cambios estructurales que puedan ser vistos como aprendizajes particulares adecuados, lo que es constitutivo de estos niños en ese momento y, por lo tanto, el insistir en las repeticiones sería inútil o muy poco fructífero.

Esta perspectiva hace evidente la necesidad de buscar nuevas modalidades de interacción en la habilitación de niños con dificultades en el aprendizaje, nuevas modalidades que impliquen diferencias sustanciales con las aplicaciones metodológicas habituales, a fin de que puedan constituirse en interacciones nuevas y distintas que tengan, por lo tanto, más probabilidades de desencadenar cambios en ellos.

Si bien no es posible pre-determinar cuál o cuáles serán los modos de interacción que aparecerán como "ortogonales" para estos niños, sí es posible suponer que para la gran mayoría de ellos una metodología no instruccional es, definitivamente, una manera distinta o no habitual de interacción con el profesor en la sala de clases. Más aún cuando esta metodología no implica sanción, ya que no se dan instrucciones particulares a fin de permitir que el "hacer" del niño, hacer guiado en una situación estructurada, se con vierta en el nuevo "conocer" .

En el marco de la biología del conocimiento de H. Maturana, se elaboró la metodología Interaccional Integrativa, basada en las corrientes teóricas que sustentan gran parte de la pedagogía actual: la escuela psicogenética y la escuela soviética.

La psicología genética Piagetiana postula que el desarrollo intelectual del niño tiene su base en la acción, a partir de la cual se construyen los conceptos lógico-matemáticos. La abstracción reflexiva permite razonar sobre las propiedades que surgen de las coordinaciones generales de las acciones, las cuales no pertenecen a los objetos, sino que son otorgadas a ellos mediante la acción.

La psicología soviética postula que el desarrollo intelectual descansa en el lenguaje y en la práctica conjunta con el adulto. Para esta escuela, el lenguaje es el que posibilita la construcción y reorganización de los procesos

mentales a partir de la relación social del niño con el adulto, permitiendo la formación de sistemas funcionales complejos que constituyen la esencia de la actividad mental humana. Aún cuando Piaget no asigna importancia fundamental al lenguaje en el desarrollo de los procesos cognitivos ni lo considera el instrumento más relevante en la enseñanza y, por el contrario, Vygotski explicita que el desarrollo mental humano tiene su origen en la comunicación verbal entre el niño y el adulto; una teoría no invalida a la otra. No son contradictorias ya que ambas tienen como connotación principal el ser interaccionistas, destacando el papel activo del organismo en la construcción del conocimiento.

Ambas corrientes teóricas explicativas del proceso de aprendizaje infantil, parecen ser una fructífera combinación pedagógica: énfasis en la acción acompañada del lenguaje significativo para el niño, ya sea que el lenguaje posibilite la comprensión de las relaciones establecidas por la acción, ya sea que la acción permita acceder al lenguaje con significado. En la aplicación pedagógica pierde su importancia el énfasis en la prioridad de funciones entre el lenguaje y la acción, por cuando es imposible delimitarlos en una situación real de interacción profesor alumno.

Por otra parte, las investigaciones relacionadas con la organización de la actividad intelectual, comprueban que el proceso de resolución de un problema es el modelo más preciso y completo de tal organización, A.R. Luria define la actividad intelectual como "la resolución de manera organizada de problemas, resolución que se apoya en un programa lógico de relaciones ligadas unas a otras".

Las referencias teóricas de base de la metodología Interaccional Integrativa explican, en extenso, la importancia fundamental de la acción y del lenguaje en el desarrollo de los procesos cognitivos. El facilitar ambos en un contexto estructurado de presentación de problemas o situaciones problemáticas, permite guiar al niño y ayudar a la organización de su acto intelectual a partir de una modalidad distinta, no instruccional, que se constituye en posibilitadora de nuevos comportamientos del niño frente a la situación de enseñanza - aprendizaje.

METODOLOGIA INTERACCIONAL INTEGRATIVA.

I. Principios Generales.

- 1.1. Los procesos cognitivos no pueden considerarse por separado según se trate de aprendizajes distintos. El niño es una totalidad y está en una situación escolar que lo compromete como tal. Por lo tanto, no se puede considerar válido para la construcción de estructuras lógico-matemáticas del pensamiento lo que no es válido para cualquier aprendizaje y, de igual modo, no se puede considerar al lenguaje como posibilitador fundamental del aprendizaje de la lecto-escritura sin extender su importancia a las matemáticas y al resto de las asignaturas.
- 1.2. La aplicación metodológica debe enfatizar el establecimiento de relaciones por parte del niño, mediante la acción y el lenguaje. Por lo tanto, no son las consideraciones teóricas de base las que deben adecuarse a los contenidos sino los contenidos los que deben adecuarse a tales consideraciones.
- 1.3. La acción en conjunto y el lenguaje están delimitados por la convención social, dada por el uso, de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se encuentra inmerso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto debe ser respetado en cada caso.
- 1.4. El niño debe construir las estructuras mentales que requiere para cada nueva situación; por lo tanto se debe partir de esquemas mentales que el niño posee.
- 1.5. Las técnicas empleadas deben adecuarse para facilitar el acceso a niveles superiores de pensamiento, no para entregar información o entrenar el cumplimiento de instrucciones.
- 1.6. El niño hace sólo lo que puede hacer en cada momento. La indicación de incorrección y la sanción que ello implica, no asegura la reorganización mental del niño frente a un problema. Por el contrario, el guiar al descubrimiento del error permite la comprensión y el reinicio del acto intelectual.
- 1.7. Los materiales son importantes, pero no constituyen un fin en sí mismos sino, un medio para ayudar al niño y deben estructurarse con ese objetivo.

2. Objetivos Principales.

2.1. Mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismos.

Las consecuencias que el fracaso escolar tiene sobre la vida afectiva del niño, sobre su autoimagen y su relación familiar y social son por todos conocidas. Quizás sea este el verdadero problema; lo que surge de una particular dificultad, poco a poco invade toda la vida del niño, trasciende el ámbito escolar y, lo que es más grave, permanece más allá de la niñez.

La aplicación de la metodología Interaccional Integrativa permite al niño explicitar lo que piensa y ejecutar lo que cree que debe hacer, sin ser sancionado. Es guiado a autocorregirse y se constituye en el actor principal de su clase. Este proceso permite que, paulatinamente, el niño adquiera seguridad en sí mismo, dándose cuenta que puede hacer y decir cosas que el resto escucha, que son importantes para el profesor y que implican que él, ahora, " aprende".

2.2. Modificar la actitud frente a la situación escolar.

Los dos objetivos principales son solidarios. Al adquirir mayor seguridad en sí mismo el niño se interesa por los contenidos tratados, que le permiten participar, y se autodisciplina en función de ese interés.

El logro de estos objetivos se evidencia en los siguientes comportamientos, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior.

- Interés por participar
- Aumento de la atención y concentración
- Mejor comportamiento en el aula
- Interacción adecuada con sus pares
- Mejorar nivel de lenguaje
- Actividad intelectual mejor organizada. resolución de problemas más complejos y a una mayor velocidad.
- Aprendizaje de contenidos programáticos.

3. Secuencia Metodológica.

3.1. Se inicia a partir del niño.

El profesor organiza un contexto significativo que permita al niño caracterizar o relacionar situaciones u objetos según su propia experiencia e intereses. Para esto, se evitan preguntas que, de algún modo, contengan la respuesta parcial de un nivel superior: por ejemplo:

¿de qué color es...?, ¿es grande?, ¿para que sirve?, etc. Por el contrario se hacen preguntas abiertas que permiten conocer la experiencia real del niño en relación con el objeto o situación en cuestión.

Por ejemplo:— ¿Qué me puede decir de...?—, ¿Qué es?—, ¿Qué pasó?—, — ¿Están de acuerdo los demás?.,— ¿Por qué?, etc.

3.2. Debe implicar un problema.

El niño debe estar frente a una tarea para la cual no tiene una respuesta innata o habitual. La carencia de instrucción específica y las preguntas abiertas del tipo de las indicadas en el punto 3.1., sumadas a materiales o situaciones estructuradas con este fin, constituyen siempre un problema.

3.3. El problema debe ser adecuado al nivel del niño.

Las situaciones problemáticas necesariamente deben corresponder a un nivel de exigencia acorde con la edad de desarrollo y características particulares de los niños, por lo tanto, la situación de aprendizaje y los materiales se seleccionan considerando lo anterior.

3.4. El niño debe reconocer el problema como tal.

El cumplimiento del punto 3.3., permite al niño este reconocimiento. Es decir, implica el darse cuenta de que no tiene respuesta innata o habitual para resolverlo; lo que iniciaría su acto intelectual organizado. Se evita toda instrucción o información específica que impida el descubrimiento por parte del niño.

3.5. El niño debe determinar.

Explícita o implícitamente, el niño determina su proceso de resolución. El profesor guía a fin de afianzar constantemente el contexto significativo desde el cual partió. Ej.: frente a la pregunta del niño ¿qué hay que hacer?, o ¿cómo lo hago?, las respuestas del profesor reafirman las fases anteriores, por lo tanto son igualmente preguntas dirigidas al niño que consulta y a sus compañeros. Ejemplo: ¿Qué crees que hay que hacer?, ¿te acuerdas lo que conversamos antes?, ¿Qué tienes allí?, etc.

3.6. El niño debe ejecutar.

La resolución que el niño escoja debe ser realizada por él, aún cuando sea incorrecta para el profesor.

3.7. El niño debe relatar lo realizado.

La determinación y la ejecución de la respuesta o solución dada por el niño, debe ser relatada por él mismo, a fin de hacerlo volver al punto de partida, de modo que pueda descubrir el error o confirmar la corrección de lo realizado. Para esto, una vez que el niño termine su ejecución, el profesor pregunta ¿Qué hiciste? Y registra la respuesta.

3.8. El niño debe justificar.

Luego del relato del niño, el profesor pregunta sobre el porqué, sin agregar otras consideraciones, a objeto de permitir la fundamentación de lo expresado en el punto 3.7.

3.9. Debe existir la instancia del autocorrección.

Si el niño descubre errores en lo realizado, debe tener la posibilidad de reiniciar todo el proceso.

4. Niveles a considerar en la aplicación metodológica.

4.1. Propio Cuerpo: acción y lenguaje.

4.2. Manipulación de materiales:

- concreto
- concreto / gráfico figurativo
- concreto / gráfico no figurativo
- gráfico figurativo / gráfico no figurativo

4.3 . Simbólico: actividades de papel y lápiz.

En cada momento de la aplicación metodológica existe un nivel "dominante" ; sin embargo, éste no se trabaja en forma aislada sino entremezclada con los otros, a fin de facilitar la comprensión; afianzar los significados y permitir el descubrimiento y la autocorrección de aquellos niños más lentos.

Toda secuencia de actividades se inicia con un contexto significativo que incluye el primer nivel y finaliza con "actividades de cierre" en niveles superiores, todos los cuales pueden, además, ser considerados en el desarrollo de la secuencia.

5. Estructuración de Contextos Significativos.

Todo contenido el debe iniciarse a partir de algo con significado para el niño. No es una motivación o una puesta en común solamente, implica ambas cosas pero va más allá,

porque es el niño quien debe descubrir el contenido de la clase a partir de la preparación del contexto hecha por el profesor.

No se inicia la lectura con la presentación de una grafía. Es el niño quien la descubre asociándola al significado trabajado en el contexto. De igual su modo, no se presenta un símbolo aritmético definiendo nombre y significado; se incluye en la actividad cuando el niño descubre que una relación determinada puede concretarse mediante su acción y su lenguaje. Por lo tanto, el símbolo pasa a "significar" a partir de su inclusión y el niño sólo debe recordar un nombre nuevo para una relación que establece con facilidad a partir de su propia experiencia, que puede explicar y utilizar para resolver problemas.

6. Estructuración de materiales.

Los materiales deben posibilitar las conexiones reversibles entre los distintos niveles a considerar en la aplicación metodológica. Deben pertenecer al mundo de los niños, a su propia experiencia.

No se utilizan materiales costosos ni sofisticados. Por el contrario, el profesor estructura los materiales a su alcance y los convierte en valiosos aliados para el logro de objetivos.

La presentación del material, sin instrucciones, debe constituir un problema para el niño, problema que puede tener diversos grados de complejidad. Como recurso para la estructuración del material, se utiliza la pauta de tipos de problemas en complejidad creciente, elaborada en función de la metodología Interaccional Integrativa, que permite graduar las situaciones problemáticas presentadas al niño en todos los niveles considerados en la aplicación metodológica.

7. Evaluación.

La evaluación del proceso es permanente. Cada actividad de cierre, en cualquier nivel que se realice, es una evaluación del contenido trabajado y de la resolución de problemas del tipo en que fue estructurada dicha actividad de cierre. Cada registro del relato y explicación del niño, constituye una evaluación que contempla, además del contenido específico, el nivel de lenguaje y la capacidad fundamentación lógica.

BIBLIOGRAFIA.

- Bravo Valdivieso y otros. "El niño con dificultades para aprender" Symposium "El niño con trastornos de aprendizaje. UNICEF. Pontificia Universidad Católica. Alfabetas Impresores. Edit. Galdoc, 1980.
- Bronckart y otros. "La Génesis del Lenguaje. su Aprendizaje y Desarrollo. Ed. Pablo del Rio, 1977.
- Lovell, K. "Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en dos niños" Edit. Morata, 1984.
- Luria, A. "El papel del lenguaje en el desarrollo de la conducta" . Edit. Cartago, 1979.
- Luria y Tsvetkova. "La resolución de problemas y sus trastornos" . Edit. Fontanella, 1980.
- Luria y Yodovich "Lenguaje y desarrollo intelectual" . Edit. Pablo del Rio, 1978.
- Maturana , H. "Aprendizaje o deriva ontogénica". Archivo de Biología y Medicina experimental, vol. 15,198 27
- Maturana , H. "The Quest for the Intelligence of Intelligence", J. Social Biol. Struct, 1980.
- Maturana , H. "Fenomenología del conocer" . En "Del Universo al Multiverso". Edit. Tacora, 1985.
- Maturana , H. y Varela, F. "De máquinas y seres vivos" . Edit. Universitaria, 1972.
- Maturana, H. y Varela F. "El árbol del conocimiento" . Edit. Universitaria, 1983.
- Piaget, J. "Psicología de la inteligencia". Edit. Psique, 1979.

- Piaget, J. "Problemas de psicología genética". Edit. Ariel, 1973.
- Piaget, J. "Psicología y Pedagogía". Ed Ariel, 1973.
- Piaget - Lorenz. "Juego y desarrollo". Edit. Ariel, 1979.
- Vigotski, L. S. "Los procesos psicológicos superiores" . Edit. Crítica, 1979.
- Documentos: Seminario Nacional de Educación Especial "La Problemática de la niñez con necesidades especiales. Su educación y desarrollo" . UNESCO - UNICEF - MINEDUC - 1985 .

